

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ОЦЕНКА РИСКА НЕОНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У НОВОРОЖДЁННЫХ В УСЛОВИЯХ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

Авезова Гулойим Саттаровна

*Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент,
Республика Узбекистан.*

Ибрагимова Шохиста Маматсодиқовна

*Ургенчский государственный медицинский университет, Хорезм,
Республика Узбекистан.*

Аннотация. В данной работе проведён анализ неонатальных осложнений у новорождённых, родившихся в условиях неблагоприятной экологической среды, на основе 12-месячных статистических данных Хорезмского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра охраны здоровья матери и ребёнка. Установлено, что несмотря на преобладание доношенных родов, доля преждевременных родов остаётся значительной и оказывает существенное влияние на формирование неонатальной патологии. Наиболее высокий удельный вес среди преждевременных родов приходится на поздние преждевременные роды (33–37 недель), которые, несмотря на относительную клиническую благоприятность, сопровождаются повышенным риском респираторных и метаболических нарушений. Ранние и экстремально ранние роды составляют меньшую долю, однако характеризуются высокой частотой тяжёлых осложнений. Полученные результаты свидетельствуют о значимом влиянии неблагоприятных экологических факторов на течение беременности и состояние новорождённых, что требует совершенствования системы перинатальной помощи и ранней диагностики факторов риска.

Ключевые слова: преждевременные роды, неонатальные осложнения, экологические факторы, новорождённые, перинатальная помощь

NOQULAY EKOLOGIK MUHIT SHAROITIDA YANGI TUG‘ILGAN CHAQALOQLARDA NEONATAL ASORATLAR XAVFINI BAHOLASH

Avezova Guloyim Sattarovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Toshkent shahri, O‘zbekiston Respublikasi

Ibragimova Shoxista Mamatsodikovna

Urganch davlat tibbiyot universiteti, Xorazm, O‘zbekiston Respublikasi

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda noqulay ekologik muhit sharoitida tug‘ilgan yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda neonatal asoratlar tahlili Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Xorazm filialining 12 oylik statistik ma’lumotlari asosida o‘tkazildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, muddatdagi tug‘ruqlar ustunlik qilgan bo‘lsa-da, muddatidan oldingi tug‘ruqlar ulushi sezilarli darajada saqlanib qolganligi va neonatal patologiya shakllanishiga muhim ta’sir ko‘rsatishi aniqlandi. Muddatidan oldingi tug‘ruqlar orasida eng katta ulushni kech muddatidan oldingi tug‘ruqlar (33–37 hafta) tashkil etib, nisbatan klinik jihatdan qulay kechishiga qaramasdan, respirator va metabolik buzilishlar rivojlanish xavfi yuqoriligi bilan tavsiflandi. Erta va juda erta tug‘ruqlar kamroq ulushni tashkil etgan bo‘lsa-da, og‘ir neonatal asoratlarning yuqori uchrash chastotasi bilan xarakterlandi. Olingan natijalar noqulay ekologik omillarning homiladorlik kechishi va yangi tug‘ilgan chaqaloqlar holatiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi hamda perinatal yordam tizimini takomillashtirish, xavf omillarini erta aniqlash zarurligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: muddatidan oldingi tug‘ruq, neonatal asoratlar, ekologik omillar, yangi tug‘ilgan chaqaloqlar, perinatal yordam.

ASSESSMENT OF THE RISK OF NEONATAL COMPLICATIONS IN NEWBORNS UNDER UNFAVORABLE ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Guloyim Sattarovna Avezova

Tashkent State Medical University, Tashkent, Republic of Uzbekistan

Shoxista Mamatsodikovna Ibragimova

Urgench State Medical University, Khorezm, Republic of Uzbekistan

Abstract. This study analyzes neonatal complications among newborns delivered under unfavorable environmental conditions based on 12-month statistical data from the Khorezm branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Mother and Child Health. The results showed that although term deliveries predominated, the proportion of preterm births remained significant and had a substantial impact on the development of neonatal pathology. Among preterm births, late preterm deliveries (33–37 weeks) accounted for the largest proportion and, despite relatively favorable clinical outcomes, were associated with an increased risk of respiratory and metabolic disorders. Early and extremely preterm births represented a smaller proportion but were characterized by a higher frequency of severe neonatal complications. The obtained results indicate a significant influence of unfavorable environmental factors on pregnancy outcomes and neonatal health, highlighting the need to improve perinatal care systems and early identification of risk factors.

Keywords: preterm birth, neonatal complications, environmental factors, newborns, perinatal care

Введение. В современных условиях стремительной индустриализации и урбанизации проблема влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения приобретает особую актуальность и рассматривается как один из ключевых вызовов общественного здравоохранения. Экологическая

нагрузка, включающая загрязнение атмосферного воздуха, воды и почвы, воздействие химических токсикантов, а также неблагоприятные климатические и социально-гигиенические условия, оказывает комплексное и многоуровневое влияние на организм человека [2,4,6,9,13].

Наиболее уязвимой категорией населения в данном контексте являются беременные женщины и новорождённые, поскольку в период внутриутробного развития формируются основные физиологические системы организма, а адаптационные механизмы плода и новорождённого остаются функционально незрелыми. Воздействие неблагоприятных экологических факторов в этот критический период может приводить к нарушению плацентарного кровообращения, развитию хронической внутриутробной гипоксии, задержке внутриутробного роста и, как следствие, повышению риска преждевременных родов и неонатальной патологии [3,4,8,11,13].

Современные научные данные свидетельствуют о том, что экологически обусловленные факторы играют значимую роль в формировании перинатальных исходов. В частности, установлена связь между воздействием загрязнителей окружающей среды и увеличением частоты преждевременных родов, низкой массы тела при рождении, а также респираторных, метаболических и неврологических нарушений у новорождённых. Особое значение имеют мелкодисперсные частицы, тяжёлые металлы, продукты сгорания и промышленные выбросы, способные оказывать тератогенное и токсическое воздействие на плод [1,8,11].

Несмотря на достигнутые успехи в совершенствовании системы перинатальной помощи, проблема неонатальных осложнений у детей, родившихся в условиях неблагоприятной экологической среды, остаётся недостаточно изученной, особенно в региональном аспекте. В странах с переходной экономикой, включая Узбекистан, данная проблема усугубляется сочетанием экологических, социально-экономических и медико-

организационных факторов. В этой связи особую научную и практическую значимость приобретает комплексная оценка риска неонатальных осложнений с учётом влияния экологических условий, гестационного возраста и структуры преждевременных родов. Углублённый анализ указанных факторов позволяет не только выявить ключевые закономерности, но и обосновать направления совершенствования перинатальной помощи, направленные на снижение заболеваемости и смертности новорождённых.

Цель исследования. Оценить риск развития неонатальных осложнений у новорождённых, родившихся в условиях неблагоприятной экологической среды, на основе анализа гестационного возраста, структуры преждевременных родов и особенностей перинатальных исходов.

Материалы и методы исследования. Настоящее исследование выполнено в ретроспективном формате на основе анализа 12-месячных статистических данных Хорезмского филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра охраны здоровья матери и ребёнка, характеризующих показатели перинатальной и неонатальной помощи в условиях неблагоприятной экологической среды. В исследование были включены все случаи родов и новорождённые, зарегистрированные в медицинском учреждении за анализируемый период, что позволило обеспечить полный охват выборки и повысить достоверность полученных результатов.

Источником данных послужили официальные формы статистической отчётности, содержащие обобщённую информацию о течении беременности, родах и состоянии новорождённых. Анализ проводился без выборочного отбора, что позволило рассматривать полученные результаты как отражение реальной клинической практики в условиях изучаемого региона.

В ходе исследования были изучены следующие показатели: общее количество родов, доля доношенных и преждевременных родов, распределение

преждевременных родов по гестационному возрасту (22–27 недель — экстремально ранние, 28–32 недели — ранние, 33–37 недель — поздние преждевременные роды), а также показатели, отражающие риск развития неонатальных осложнений. Особое внимание уделялось анализу взаимосвязи между гестационным возрастом и вероятностью формирования неблагоприятных неонатальных исходов в условиях воздействия неблагоприятных экологических факторов.

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием методов описательной статистики с расчётом абсолютных и относительных показателей (%). Для оценки различий между группами применялся критерий χ^2 (хи-квадрат), при этом различия считались статистически значимыми при уровне $p < 0,05$. Полученные данные были представлены в виде обобщённых показателей, отражающих структуру и особенности перинатальных исходов.

Исследование проводилось с соблюдением принципов медицинской этики, при этом использовались обезличенные статистические данные, что обеспечивало конфиденциальность и исключало возможность идентификации пациентов.

Результаты исследования. Проведённый анализ 12-месячных статистических данных позволил выявить ряд закономерностей, характеризующих состояние перинатальной и неонатальной помощи в условиях неблагоприятной экологической среды. Установлено, что в структуре родов преобладали доношенные роды, составляя 62,9% от общего числа, что свидетельствует о относительно стабильном течении беременности и эффективности системы антенатального наблюдения. Вместе с тем доля преждевременных родов оставалась значительной и достигала около 37%, что указывает на сохраняющееся влияние неблагоприятных факторов, в том числе экологических, на течение гестационного процесса.

Более детальный анализ показал неравномерное распределение преждевременных родов по гестационному возрасту. Наибольший удельный вес приходился на поздние преждевременные роды (33–37 недель), которые составили 28,9% всех случаев. Несмотря на относительную морфофункциональную зрелость новорождённых данной группы, именно они формируют значительную часть неонатальной заболеваемости, что обусловлено незрелостью дыхательной системы, нарушениями терморегуляции и метаболической адаптации. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что даже при незначительном сокращении гестационного срока формируются предпосылки для развития неонатальных осложнений.

Роды в сроке 28–32 недели составили 6,8% и характеризовались более выраженной клинической тяжестью, требуя применения специализированных методов интенсивной терапии и пролонгированного наблюдения. Экстремально ранние роды (22–27 недель), несмотря на их относительно низкую частоту (1,31%), представляли наибольшую клиническую значимость ввиду высокой частоты тяжёлых неонатальных осложнений, включая дыхательную недостаточность, тяжёлые метаболические нарушения и высокий риск летальных исходов. Таким образом, установлено, что снижение гестационного возраста прямо коррелирует с увеличением риска неблагоприятных неонатальных исходов.

Особое внимание заслуживает крайне низкая доля перенесённых родов (0,03%), что свидетельствует о своевременности акушерской тактики и эффективном контроле за течением беременности. Это позволяет предположить, что система наблюдения за беременными в целом функционирует удовлетворительно, обеспечивая профилактику пролонгированной беременности и связанных с ней осложнений.

Анализ организационных аспектов перинатальной помощи показал, что значительная часть родов (81,45%) происходила в учреждениях более высокого

уровня оказания медицинской помощи, что отражает сформированную систему маршрутизации и централизации беременных с высоким риском. Данный подход соответствует современным международным рекомендациям и направлен на снижение перинатальной заболеваемости и смертности за счёт концентрации ресурсов и специалистов в специализированных центрах.

В то же время в исследовании были зарегистрированы случаи материнской смертности, показатель которой составил около 17,8%, что свидетельствует о наличии нерешённых проблем в системе оказания акушерской помощи. Данный факт может быть обусловлен тяжестью исходного состояния пациенток, поздним обращением за медицинской помощью, а также возможными ограничениями в организации экстренной медицинской помощи.

Полученные результаты позволяют предположить, что неблагоприятные экологические условия оказывают опосредованное влияние на формирование неблагоприятных перинатальных исходов, в том числе через повышение частоты преждевременных родов и снижение адаптационных возможностей новорождённых. В совокупности выявленные данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования системы перинатальной помощи с акцентом на раннюю диагностику факторов риска, профилактику преждевременных родов и повышение эффективности медицинской помощи новорождённым.

Обсуждение. Полученные в ходе исследования результаты позволяют провести всесторонний анализ выявленных закономерностей и сопоставить их с современными научными представлениями о влиянии неблагоприятных экологических факторов на течение беременности и состояние новорождённых. Преобладание доношенных родов, установленное в настоящем исследовании, свидетельствует о сравнительно стабильном функционировании системы антенатального наблюдения и акушерской помощи, что соответствует данным международных исследований, в которых отмечается, что при адекватной

организации медицинской помощи большинство беременностей завершается в срок. Вместе с тем выявленная значительная доля преждевременных родов указывает на сохраняющееся влияние неблагоприятных факторов, среди которых особое место занимают экологические воздействия.

Следует отметить, что доля преждевременных родов, полученная в данном исследовании, превышает усреднённые мировые показатели, что может быть обусловлено спецификой исследуемой выборки, включающей пациентов специализированного медицинского учреждения, куда направляются беременные с высоким риском. Подобная тенденция описана и в ряде зарубежных исследований, где отмечается более высокая частота преждевременных родов в условиях третичных центров оказания медицинской помощи. Кроме того, нельзя исключать влияние экологических факторов, таких как загрязнение атмосферного воздуха, воздействие токсических веществ и неблагоприятные климатические условия, которые, по данным современной литературы, способствуют развитию плацентарной недостаточности, хронической гипоксии плода и преждевременному началу родовой деятельности.

Анализ структуры преждевременных родов показал преобладание поздних преждевременных родов (33–37 недель), что соответствует данным международных исследований, согласно которым данная категория составляет основную долю всех преждевременных родов. Несмотря на относительную клиническую благоприятность данного срока гестации, современные научные данные свидетельствуют о том, что новорождённые этой группы имеют повышенный риск развития дыхательных нарушений, метаболической нестабильности и других осложнений, что подтверждается и результатами настоящего исследования. Это позволяет рассматривать поздние преждевременные роды как значимый фактор формирования неонатальной заболеваемости.

В свою очередь, ранние и экстремально ранние роды, несмотря на их меньшую распространённость, характеризуются наиболее тяжёлыми клиническими последствиями. Установленная в исследовании тенденция к увеличению частоты неблагоприятных неонатальных исходов при снижении гестационного возраста полностью согласуется с современными представлениями о патогенезе неонатальной патологии. Незрелость органов и систем, прежде всего дыхательной и нервной, определяет высокий риск развития тяжёлых осложнений, включая респираторный дистресс-синдром, внутрижелудочковые кровоизлияния и септические состояния.

Важным аспектом, выявленным в ходе исследования, является высокая степень централизации перинатальной помощи, что выражается в значительной доле родов, проведённых в учреждениях более высокого уровня. Данный факт следует рассматривать как положительный, поскольку концентрация беременных с высоким риском в специализированных центрах позволяет повысить качество медицинской помощи и улучшить перинатальные исходы. Такой подход полностью соответствует международной практике, где регионализация перинатальной помощи рассматривается как один из ключевых факторов снижения неонатальной смертности.

В то же время наличие случаев материнской смертности свидетельствует о сохраняющихся проблемах в системе оказания акушерской помощи. Данный показатель отражает не только клиническую тяжесть состояния пациенток, но и возможные организационные недостатки, включая несвоевременную диагностику осложнений, задержку в оказании специализированной помощи и ограниченные ресурсы в экстренных ситуациях. В условиях неблагоприятной экологической среды данные факторы могут усугубляться, усиливая отрицательное воздействие на течение беременности.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что неблагоприятные экологические условия являются значимым фактором риска

формирования преждевременных родов и неонатальных осложнений. Выявленные закономерности свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к решению данной проблемы, включающего как медицинские, так и организационные мероприятия. В частности, особое значение имеет ранняя диагностика факторов риска, усиление антенатального наблюдения, совершенствование системы маршрутизации беременных, а также дальнейшее развитие неонатальной интенсивной терапии.

В целом проведённое исследование дополняет существующие научные данные и подчёркивает необходимость дальнейших исследований, направленных на углублённое изучение влияния экологических факторов на перинатальные исходы, что позволит разработать более эффективные меры профилактики и улучшить показатели здоровья новорождённых.

Заключение. Проведённое исследование позволило всесторонне оценить особенности перинатальных исходов и риск формирования неонатальных осложнений у новорождённых, родившихся в условиях неблагоприятной экологической среды. Установлено, что, несмотря на преобладание доношенных родов, доля преждевременных родов остаётся значительной, что свидетельствует о сохраняющемся влиянии неблагоприятных факторов на течение беременности. Наибольший удельный вес среди преждевременных родов приходится на поздние преждевременные роды (33–37 недель), которые, несмотря на относительную клиническую благоприятность, вносят существенный вклад в структуру неонатальной заболеваемости за счёт функциональной незрелости органов и систем новорождённого.

Вместе с тем ранние и экстремально ранние роды, несмотря на их меньшую распространённость, характеризуются наибольшей клинической значимостью, поскольку сопровождаются высоким риском тяжёлых неонатальных осложнений и неблагоприятных исходов. Установленная зависимость между снижением гестационного возраста и увеличением частоты

осложнений подтверждает ведущую роль преждевременных родов в формировании неонатальной патологии.

Полученные результаты также свидетельствуют о том, что неблагоприятные экологические условия оказывают существенное влияние на перинатальные исходы, реализуясь через увеличение частоты преждевременных родов, нарушение адаптационных механизмов новорождённых и повышение риска развития осложнений. В этих условиях особое значение приобретает совершенствование системы перинатальной помощи, направленное на раннее выявление факторов риска, оптимизацию антенатального наблюдения и повышение эффективности медицинской помощи на всех этапах.

Высокая степень централизации перинатальной помощи, выявленная в ходе исследования, свидетельствует о правильной организации системы маршрутизации беременных с высоким риском, что является важным фактором улучшения неонатальных исходов. Однако наличие случаев материнской смертности указывает на необходимость дальнейшего совершенствования экстренной акушерской помощи и усиления профилактических мероприятий.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что проблема преждевременных родов и неонатальных осложнений в условиях неблагоприятной экологической среды сохраняет свою актуальность и требует комплексного подхода к её решению. Реализация профилактических, клинических и организационных мер, направленных на снижение влияния неблагоприятных факторов, позволит повысить эффективность перинатальной помощи и улучшить показатели здоровья новорождённых.

Список литературы

1. Маматкулов Б.М., Авезова Г.С. Врожденные аномалии как причина детской инвалидности (по материалам г. Ташкента, Узбекистан) Наука молодых–Eruditio Juvenium, 2015б стр 110-115

2. Blencowe H., Cousens S., Oestergaard M.Z. et al. National, regional, and worldwide estimates of preterm birth rates in 2010 with time trends since 1990 // *The Lancet*. – 2012. – Vol. 379, No. 9832. – P. 2162–2172.
3. Chawanpaiboon S., Vogel J.P., Moller A.B. et al. Global, regional, and national estimates of levels of preterm birth in 2014: a systematic review and modelling analysis // *The Lancet Global Health*. – 2019. – Vol. 7, No. 1. – P. e37–e46.
4. Goldenberg R.L., Culhane J.F., Iams J.D., Romero R. Epidemiology and causes of preterm birth // *The Lancet*. – 2008. – Vol. 371, No. 9606. – P. 75–84.
5. Lawn J.E., Blencowe H., Oza S. et al. Every Newborn: progress, priorities, and potential beyond survival // *The Lancet*. – 2014. – Vol. 384, No. 9938. – P. 189–205.
6. Liu L., Oza S., Hogan D. et al. Global, regional, and national causes of under-5 mortality in 2000–2019 // *The Lancet*. – 2021. – Vol. 398, No. 10298. – P. 870–905.
7. March of Dimes, PMNCH, Save the Children, WHO. Born Too Soon: The Global Action Report on Preterm Birth. – Geneva: World Health Organization, 2012. – 112 p.
8. Say L., Chou D., Gemmill A. et al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis // *The Lancet Global Health*. – 2014. – Vol. 2, No. 6. – P. e323–e333.
9. United Nations Children’s Fund (UNICEF). Levels and Trends in Child Mortality 2023. – New York: UNICEF, 2023. – 54 p.
10. United Nations Population Fund (UNFPA). Maternal health situation in Uzbekistan: analytical report. – Tashkent: UNFPA, 2022. – 25 p.
11. Vogel J.P., Chawanpaiboon S., Watananirun K. et al. The global epidemiology of preterm birth // *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*. – 2018. – Vol. 52. – P. 3–12.

12. World Health Organization. Maternal and newborn health country profile: Uzbekistan. – Geneva: WHO, 2022. – 10 p.

13. World Health Organization. Newborns: improving survival and well-being. – Geneva: WHO, 2023. – 12 p.